

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВАХТОВЫХ ПОСЕЛКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

БОЛЕК ГАБИТ АЛИМУЛЫ

магистрант кафедры «Архитектура»
КазННТУ им. К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан

МАУЛЕНОВА ГУЛЬНАР ДЖУПАРБЕКОВНА

ассоциированный профессор кафедры «Архитектура»
КазННТУ им. К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию принципов функционально-планировочной организации территории вахтовых поселков нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. На основе анализа действующей нормативно-правовой базы, зарубежного и отечественного опыта проектирования определена структура функциональных зон вахтового поселка, выявлены системообразующие принципы их взаиморасположения и разработаны рекомендации по формированию комфортной жилой среды. Особое внимание уделяется климатической адаптации планировочных решений применительно к экстремальным условиям нефтегазодобывающих регионов Западного Казахстана. Результаты могут быть использованы при разработке генеральных планов и архитектурно-строительных решений для вахтовых объектов отраслей нефтедобычи и газодобычи.*

***Ключевые слова:** вахтовый поселок, функциональное зонирование, нефтегазовая отрасль, Казахстан, генеральный план, планировочная организация, модульное строительство, климатическая адаптация.*

Введение

Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан является системообразующей для национальной экономики. По данным Министерства энергетики РК, в 2023 году добыча нефти и газового конденсата составила около 90,1 млн тонн, а доля нефтегазового сектора в ВВП страны превышает 15% [1]. Освоение крупнейших месторождений — Тенгиз (Атырауская область), Кашаган (Атырауская область) и Карачаганак (Западно-Казахстанская область) — ведётся преимущественно вахтовым методом, что обусловлено значительной удалённостью объектов от населённых пунктов, экстремальными климатическими условиями и высокой опасностью производственных процессов [2].

Вахтовый метод организации труда, получивший законодательное закрепление в ст. 135 Трудового кодекса РК (2015), предполагает обязательное обеспечение работников жильём, питанием и транспортом на период вахты [3]. Именно поэтому вахтовый поселок является не просто производственной инфраструктурой, но полноценной средой жизнедеятельности человека, качество которой непосредственно влияет на производительность труда, психологическое благополучие и безопасность персонала [4].

Несмотря на многолетнюю практику строительства вахтовых поселков в Казахстане, научные исследования в области их функционально-планировочной организации носят фрагментарный характер: отсутствуют единые национальные стандарты функционального зонирования, а применяемые решения нередко не учитывают региональную климатическую специфику [5]. Настоящая статья ставит целью систематизировать принципы функционально-планировочной организации территории вахтовых поселков нефтегазовой отрасли Казахстана на основе комплексного анализа нормативной базы и мирового опыта.

1. Нормативная база и понятийный аппарат

Под вахтовым поселком понимается совокупность жилых, санитарно-культурных, рекреационных и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений, а также объектов технического обслуживания, предназначенных для обеспечения условий проживания вахтового персонала в период межсменного отдыха [6]. В отличие от рабочего посёлка, вахтовый поселок является объектом временного пребывания без постоянного проживания семей работников.

Основным нормативным документом в постсоветской практике остаётся ВСН 199-84/Минтрансстрой, регламентирующий состав помещений, нормы площадей и инженерное оснащение временных поселков строителей [7]. В Казахстане данный документ дополняется Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК № 546 от 25.07.2019, устанавливающим современные требования к условиям проживания вахтового персонала [8]. В 2022 году в России разработан актуализированный проект свода правил «Вахтовые поселки», ряд положений которого применим и в казахстанских условиях [9].

2. Типология вахтовых поселков по масштабу

Функциональная структура вахтового поселка принципиально зависит от его вместимости. Чем больше численность персонала, тем сложнее иерархия функциональных зон и богаче состав объектов обслуживания [6, 7]. Характеристики основных типологических групп приведены в Таблице 1.

Группа / тип	Численность персонала, чел.	Норма территории, га / 100 чел.	Состав функциональных зон
Малые	до 100	0,45–0,50	Единый жилой комплекс с минимальным набором первичного обслуживания
Средние	100–500	0,30–0,45	Отдельные жилые корпуса + блок обслуживания + досуговые функции
Крупные	500–3 000	0,20–0,30	Полное зонирование; спорт, медблок, торговля, кинозал
Мегапоселки (ТШО, Кашаган)	свыше 3 000	менее 0,20	Инфраструктура городского типа: банк, торговый центр, бассейн, ВПП

Таблица 1. Типология вахтовых поселков по численности персонала [6, 7]

3. Структура функциональных зон

Функциональное зонирование территории является ключевым инструментом архитектурно-планировочной организации вахтового поселка. На основе анализа нормативной базы [7, 8, 9] и практики проектирования выделяются шесть основных функциональных зон:

1. **Жилая зона** — общежития для рабочих и ИТР-персонала, норма площади 6–10 м²/чел.

2. **Административно-управленческая зона** — штаб поселка, переговорные, кабинеты руководства.

3. **Зона общественного питания и досуга** — столовая (основная и диетическая), комнаты отдыха, спортивный зал, библиотека, сауна.

4. Санитарно-медицинская зона — здравпункт (I–IV категории в зависимости от вместимости), изолятор, фотарий.

5. Хозяйственно-техническая зона — котельная, ДЭС/гибридная электростанция, водоподготовка, локальные очистные сооружения (ЛОС), склады, гаражи.

6. Охранно-контрольная зона — КПП, периметровое ограждение, парковка для вахтового транспорта.

Санитарно-технические нормы требуют соблюдения нормативных разрывов между зонами: от жилых зданий до котельной и ДЭС — не менее 50 м, до складов ГСМ — не менее 15 м [7]. Хозяйственно-техническая зона размещается с подветренной стороны относительно жилой зоны.

4. Принципы функционального зонирования

На основе анализа нормативной документации и зарубежного проектного опыта (Karmod, Civeo, DORCE, Rio Tinto) сформулированы шесть системообразующих принципов функционально-планировочной организации территории вахтового поселка применительно к условиям нефтегазодобывающих регионов Казахстана [2, 10, 11]:

1. Принцип ветрозащитной ориентации. Жилая зона располагается с наветренной стороны по отношению к хозяйственно-технической. В условиях Атырауской и Мангистауской областей (господствующие ветра — северо-восточного направления) жилые корпуса занимают западное или юго-западное положение на генеральном плане [12].

2. Принцип нормативной инсоляции. В соответствии с СП РК 2.04-107-2013 продолжительность инсоляции жилых помещений должна составлять не менее 2,5 ч/сутки. Ориентация главных фасадов на юг или юго-восток обеспечивает оптимальный световой режим и снижает теплопотери в зимний период [13].

3. Принцип пешеходной доступности. Радиус пешеходной доступности от жилых корпусов до столовой и санитарно-бытового блока не должен превышать 100–150 м. В условиях экстремальных температур Западного Казахстана (до -38°C зимой) проектируются отапливаемые закрытые переходы между зданиями [7].

4. Принцип функционального разграничения. Жилая, общественная и хозяйственно-техническая зоны разделяются нормативными разрывами. Производственная зона отделяется санитарно-защитной зоной (СЗЗ) по Экологическому кодексу РК [14].

5. Принцип противопожарной безопасности. Расстояния между зданиями принимаются с учётом степени огнестойкости конструкций согласно СП РК 2.02-101-2011. Обеспечивается подъезд пожарной техники не менее чем с двух сторон к каждому зданию [7].

6. Принцип поэтапного расширения. Генеральный план разрабатывается с резервными зонами под увеличение вместимости. Модульность конструкций обеспечивает наращивание без нарушения сложившейся планировочной структуры [9].

5. Нормы площадей и состав объектов

Нормативные требования к площадям основных помещений вахтового поселка систематизированы в Таблице 2. Нормы дифференцированы по режиму труда: при 12-часовой смене минимальная жилая площадь составляет $6 \text{ м}^2/\text{чел.}$, при 8-часовой — $9 \text{ м}^2/\text{чел.}$ [6]. Для нефтегазовых объектов Казахстана с продолжительностью вахты 15–30 дней рекомендуется норма не ниже $8\text{--}10 \text{ м}^2/\text{чел.}$

Объект / помещение	Норма площади	Расчётный показатель	Норм. источник
Жилая комната (2–3 чел.)	6–10 $\text{м}^2/\text{чел.}$	По режиму труда	МИИР № 546 [8]
Санузел жилой ячейки	1 кабина / 5 чел.	1 умывальник / 5 чел.	ВСН 199-84 [7]
Обеденный зал столовой	0,8–1,0 $\text{м}^2/\text{место}$	1/3 смены за 20–30 мин	ВСН 199-84 [7]

Комната отдыха	0,4 м ² /чел.	От общего числа персонала	ВСН 199-84 [7]
Спортивный зал	не менее 162 м ²	При вместимости 400+ чел.	ВСН 199-84 [7]
Здравпункт (IV кат.)	не менее 36 м ²	До 200 чел.	ВСН 199-84 [7]
Изолятор	5–50 мест	По категории здравпункта	МИИР № 546 [8]

Таблица 2. Нормативные показатели основных помещений вахтового поселка [7, 8]

6. Климатическая адаптация: специфика Казахстана

Нефтегазодобывающие регионы Казахстана характеризуются экстремальными климатическими условиями. Атырауская область (месторождения Тенгиз, Кашаган): средняя температура января $-7...-10^{\circ}\text{C}$, абсолютный минимум -38°C ; средняя температура июля $+25...+28^{\circ}\text{C}$, абсолютный максимум $+44^{\circ}\text{C}$; скорость ветра до 25–30 м/с [12]. Мангистауская область (Жанажол, Узень): аридный климат, интенсивные пыльные бури до 40–50 дней в году. Данные факторы определяют специфические планировочные приёмы [5, 13]:

Закрытые отапливаемые переходы между жилыми корпусами и объектами обслуживания — обязательный элемент при температурах ниже -20°C .

Тепловые тамбуры (двойные тамбур-шлюзы) при всех входах в здания.

Ветрозащитные экраны и снегозащитные устройства со стороны господствующих ветров.

Навесы и тентовые конструкции над пешеходными связями для защиты от солнечного перегрева в летний период.

Ориентация зданий длинными фасадами на юг — для максимального использования солнечного тепла и инсоляции жилых помещений.

7. Сравнительный анализ зарубежного опыта

Для верификации выявленных принципов проведён сравнительный анализ опыта проектирования вахтовых поселков в ведущих нефтегазодобывающих странах мира (Таблица 3).

Объект	Страна	Вместимость	Планировочная схема	Климатическая адаптация
Gudai-Darri (Rio Tinto)	Австралия	2 100 чел.	Гребённая + центр. ядро	Тентовые навесы, солнцезащита, ФЭП
Borealis Lodge (Civeo)	Канада	1 504 каюты	Линейная блочная	Утеплённые переходы, рекуперация
Oyut Camp II (Oyu Tolgoi)	Монголия	5 508 чел.	18 модульных 3-этажных блоков	Ветрозащита, насыпная платформа 2,5 м
ТШО (Тенгиз)	Казахстан	3 000+	Гибридная компактная	Закрытые переходы, тамбуры
Deadhorse Camp	США (Аляска)	до 3 000	Блок-контейнерная	Автономность, -50°C , круглогодичн.

Таблица 3. Сравнительный анализ функционально-планировочных решений вахтовых поселков мира

Анализ представленных объектов выявляет устойчивую тенденцию: независимо от географии и климата, крупные нефтегазовые поселки тяготеют к компактным схемам с

централизованным блоком обслуживания и развитой системой пешеходных связей. Климатическая адаптация реализуется через специфические конструктивные элементы, но неизменно отражается и в планировочной структуре генерального плана [15].

8. Проблемы планировочной организации вахтовых поселков в Казахстане

Анализ существующих вахтовых поселков нефтегазовой отрасли Казахстана позволяет выявить следующие системные проблемы в области функционально-планировочной организации их территорий [2, 5, 16]:

1. Отсутствие национального стандарта. В Казахстане отсутствует самостоятельный свод правил или ГОСТ, регулирующий функциональное зонирование и нормы проектирования вахтовых поселков; ВСН 199-84 носит ограниченный отраслевой характер.

2. Недостаточное развитие общественных зон. В большинстве действующих поселков занижены площади досуговых, спортивных и рекреационных пространств, что приводит к психоэмоциональному выгоранию персонала и снижению производительности труда [4].

3. Игнорирование климатической специфики. Применение типовых решений без учёта местных климатических условий (ветровые нагрузки, пыльные бури, перепады температур) ведёт к дискомфорту, повышенным теплопотерям и досрочному износу конструкций [13].

4. Нерациональное функциональное зонирование. Смещение жилых и хозяйственно-технических зон без соблюдения нормативных разрывов создаёт шумовой и загрязняющий дискомфорт в жилой зоне.

5. Отсутствие резервных зон. Генеральные планы большинства поселков не предусматривают резервных территорий для поэтапного расширения, что требует коренной перестройки планировочной структуры при увеличении численности персонала.

Заключение

Во-первых, функционально-планировочная организация территории вахтового поселка нефтегазовой отрасли Казахстана должна строиться на основе шести функциональных зон (жилой, административно-управленческой, общественного питания и досуга, санитарно-медицинской, хозяйственно-технической и охранно-контрольной), чёткое разграничение которых является необходимым условием безопасности, гигиены и психологического комфорта персонала.

Во-вторых, в условиях экстремального климата нефтегазодобывающих регионов Западного Казахстана (амплитуда температур до 82°C, скорость ветра до 30 м/с) ключевыми планировочными принципами являются ветрозащитная ориентация жилой зоны, система отапливаемых закрытых переходов и нормативная инсоляция, обеспечиваемая правильной ориентацией зданий.

В-третьих, сравнительный анализ зарубежного опыта (Gudai-Darri, Borealis Lodge, Oyut Camp II) подтверждает применимость компактной гибридной (гребёнчато-центрической) схемы генерального плана как обеспечивающей оптимальный баланс пешеходной доступности, инсоляции и ветрозащиты для условий Казахстана.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку казахстанского национального стандарта функционального зонирования вахтовых поселков с учётом климатической специфики регионов нефтегазодобычи и апробацию разработанных принципов в конкретных проектных решениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Министерство энергетики Республики Казахстан. Итоги работы нефтегазовой отрасли за 2023 год. — Астана: МЭ РК, 2024. — URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/energo>.
2. Затяева Е.К. Принципы проектирования вахтовых поселков в условиях Республики Казахстан // CyberLeninka. — 2020. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-proektirovaniya-vahtovyh-poselkov-v-usloviyah-respubliki-kazahstan>.
3. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V ЗРК. Статья 135. Вахтовый метод работы. — Нур-Султан: МЮ РК, 2015.
4. Проектирование вахтового поселка: факторы формирования и мотивации эффективного труда // CyberLeninka. — 2016. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-vahtovogo-poselka-factory-formirovaniya-i-motivatsii-effektivnogo-truda>.
5. Факторы, влияющие на размещение вахтовых и рабочих поселков в регионах Казахстана // CyberLeninka. — 2021. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-vliyayuschie-na-razmeschenie-vahtovyh-i-rabochih-poselkov-v-regionah-kazahstana>.
6. Сотникова О.А., Салогуб Л.Я. Градостроительные требования к вахтовым поселкам // Планирование и организация строительства в сложных условиях. — М.: Стройиздат, 1990. — С. 198–256.
7. ВСН 199-84/Минтрансстрой. Проектирование и строительство временных поселков транспортных строителей. — М.: Стройиздат, 1985. — 38 с. — URL: <https://meganorm.ru/Data1/5/5516/index.htm>.
8. Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25.07.2019 № 546. О размещении работников вахтовым методом. — Нур-Султан, 2019.
9. Свод правил «Вахтовые поселки» (проект, 1-я редакция 27.07.2022). — М.: Минстрой России, 2022. — URL: <https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1659445359403>.
10. DORCE Construction. ЕРС проекты вахтовых поселков в Казахстане. — URL: <https://www.dorce.com/ru> (дата обращения: 10.04.2025).
11. Karmod Kazakhstan. Вахтовый посёлок — Тенгиз. — URL: <https://karmod.kz/ru/products/vakhtoviy-posyolok> (дата обращения: 10.04.2025).
12. Казгидромет. Климатические характеристики Атырауской области. — Алматы: РГП «Казгидромет», 2022.
13. СП РК 2.04-107-2013. Строительная теплотехника. — Астана: Министерство национальной экономики РК, 2013. — 69 с.
14. Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 №400-VI ЗРК. — Нур-Султан: Ақпарат, 2021.
15. Centre for Social Responsibility in Mining (CSRМ). Factors linked to the well-being of FIFO workers. — Brisbane: University of Queensland, 2013. — 88 p.
16. Вахтарева И.А. Цвет в архитектурной среде вахтовых посёлков // Elima.ru. — 2019. — URL: <https://elima.ru/articles/?id=874>.